

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 1

Enero - Junio 2023

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PROEMIO

Investigador oculto. El reto de un foráneo

Comenzar una carrera universitaria no es un camino fácil, está lleno de nuevas exigencias, nuevos hábitos y nuevos métodos de estudio. Aunado a estas nuevas experiencias, en el caso de un estudiante foráneo se le suma la vivencia del proceso de aprendizaje de desenvolvimiento en una nueva ciudad y todo lo que ello conlleva: transporte, acceso, organización, soledad, lo cual convierte este camino en una realidad diferente de aquellos estudiantes que cuentan con sus familiares o que han vivido desde el inicio en esta ciudad.

Adaptarse a una forma de vida no es el único reto para un foráneo, el enfrentarse a la desigualdad de bases de conocimiento recibida en la educación media acarrea a un aumento de auto-exigencias en los estudios para así lograr estar a la par de sus compañeros en cuanto a competencias académicas.

En cuanto a la carrera de medicina, es bien conocida por sus continuas actualizaciones, lo cual hace imperativo que el médico esté en una constante búsqueda de datos para lograr nuevos avances en el área de la salud. En mi caso, al ser una estudiante de medicina con curiosidad y deseo de aprender a investigar, quería empezar a hacerlo, pero al provenir de un lugar donde no existe la cultura de la investigación no pude evitar preguntarme ¿por dónde empiezo? ¿a dónde debo dirigirme? ¿Quién puede asesorarme?

Es aquí, en este punto donde la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ) empieza a formar parte de mi formación académica, convirtiéndose no solo en maestra sino también en familia, la cual me ha enseñado y me ha servido de apoyo en mi aprendizaje desde el primer momento, donde además de instruirme desde lo más básico en el área de la investigación como lo es el saber buscar una referencia bibliográfica confiable hasta confiarme nuevas responsabilidades que tan solo unos años atrás, no habría imaginado que tuviese la oportunidad o las habilidades para poderlas realizar.

Asimismo, REDIELUZ te instruye tanto en la búsqueda de información, como en la difusión de la misma mediante la publicación de artículos, ponen-

cias en congresos, participación en programas radio, cursos, talleres, así como también a través de las diferentes plataformas digitales. Es decir, REDIELUZ forma estudiantes integrales, que tienen más que ofrecer que solo lo que compete a su carrera universitaria, capaces de poder desenvolverse en diferentes disciplinas, sin importar de donde vengan o a que facultad pertenezcan, REDIELUZ te enseña que cualquiera puede ser investigador, que sólo se necesita el deseo de querer serlo y de aprender.

Mi experiencia en REDIELUZ ha sido sin duda una de las más enriquecedoras de mi vida, donde he aprendido no solo a investigar, sino también a superar mi miedo a equivocarme, a tener más confianza en mí y en mis conocimientos y a que puedo lograr todo aquello que me proponga.

Mi mensaje para aquellos estudiantes que tienen un investigador oculto dentro de sí que no ha podido salir por el hecho de no saber cómo dar el primer paso o por temor al mismo es que, todos podemos lograr aquello que deseamos, sólo debemos atrevernos a intentarlo y debemos entender que fallar es parte del proceso de aprendizaje y las correcciones a estos errores son las que nos llevarán a conseguir nuestros objetivos.

Iramna Paola Millano Oberto

Facultad de Medicina

0000-0003-0445-6251

iramnapmillano@gmail.com